

I SHO'BA

EKOLOGIK TOZA «ORGANIK» QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA YANGICHA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

УЎТ:633.18.001.5

ОРГАНИК МАҲСУЛОТ ЕТИШТИРИШ ҚАНДАЙ ТАШКИЛ ЭТИЛАДИ?

Р.Ш.Телляев

к.х.ф.д., профессор Шолчилик илмий-тадқиқот институти

лаборатория мудири, Турон ФА академиги

sholi.iti@agro.uz

Аннотация. Дунё бўйича глобал иқлим ўзгариши натижасида, экология ва атроф мухит масалаларини сақлаш вазифаларини, айниқса инсоният орасида турли хавfli касалликлар ортиб бориши, улардан сақланиш учун экологик тоза, яъни органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талаб ортиб бормоқда. Лекин, республикамиз шароитида халқаро стандарт талабларига жавоб берадиган, органик шоли етиштириладиган дала фони тайёрланмаган. Мазкур мақола маълум миқдорда шу муаммоларни илмий-амалий асослари ечимига қаратилган.

Калит сўзлар: Экология, атроф-мухитни муҳофаза қилиш экологик тоза етиштириш, тупроқ органик мухити, халқаро стандартлар, озиқ-овқат хавфсизлиги, органик шоли етиштириш.

КАК ОРГАНИЗУЕТСЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ?

Аннотация. В результате глобального изменения климата в мировом масштабе, увеличение задач о сохранении экологии и окружающей среды, особенно прогрессирующее различных опасных заболеваний человечество и для спасения от них повышается потребность экологически чистым, т.е. органическим продукциям сельскохозяйственных культур. Но, в условиях республики не разработан для возделывания органических продукций рисоводство полевой органический фон соответствующий международным стандартным требованиям. Статья посвящена в определенном мере решения научно-практических основ данной задачи.

Ключевые слова: Экология, охрана окружающей среды, создание экологически чистой, органической среды почвы, международные стандарты, продовольственная безопасность, возделывания органического риса.

HOW IS THE CULTIVATION OF ORGANIC PRODUCTS ORGANIZED ?

Annotation. As a result of global climate change on a global scale, an increase in the tasks of preserving ecology and the environment, especially the progression of various dangerous diseases for mankind, and to save them from them, the need for environmentally friendly, i.e. organic crop products.

But, in the conditions of the republic, the field organic background that meets international standard requirements has not been developed for the cultivation of organic products. The article is devoted to a certain extent to solving the scientific and practical foundations of this problem.

Key words: Ecology, environmental protection, creation of an ecologically clean, organic soil environment, international standards, food security, organic rice cultivation.

Кириш. Дунё бўйича экологик тоза, органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари илмий тадқиқотларини олиб бориш ва маҳсулот етиштириш ҳамда истеъмолчи бўйича АҚШ, Европа, Болтиқ бўйи давлатлари, Уругвай ва бошқалар етакчилик қилишмоқда (The world of Organic agriculture. Statistics and Emerging Trends 2021 Research institute Organic agriculture FiBL. <https://www.fibl.org/fileadmin>).

Органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш илмий тадқиқотларининг талаб, чеклов, стандарт, сифат ва бошқа бир қанча йўналишлари бўйича энг нозик ва мураккаб тадқиқотлар, асосан иқтисоди кескин ривожланган давлатларда олиб борилмоқда. Бизнинг матбуотларда кенгрок чоп этилган Россия ва маҳаллий олимларнинг юқорида қайд этилган йўналишлар бўйича тадқиқотлар олиб борилган ҳамда олиб борилмоқда.

Лекин дунё мамлакатлари бўйича органик маҳсулотлар муаммоси талаб даражасида ҳал этилмай, эҳтиёж жуда юқори, таъминот эса бизнинг фикримизча энди сезиларли босқичга келмоқда. Органик қишлоқ хўжалиги илмий тадқиқот институти 2021 йилги эълон қилинган маълумотида кўра “Органик қишлоқ хўжалиги дунёси” номли статистик ва тахлилий тўпламда, дунё бўйлаб 2019 йилда 187 мамлакат бўйлаб 72,3 млн. гектар майдонда органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштирилган. Органик ер майдони бўйича энг юқори кўрсаткичларни Австралия (35,7 млн. га), Аргентина (3,7 млн. га), ва Испания (2,4 млн. га) мамлакатлари қўлга киритган бўлса, органик қишлоқ хўжалиги маҳсулоти етиштирувчилар сони бўйича Ҳиндистон, Уганда ва Эфиопия етакчи бўлмоқда (Юсупов, 2023).

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Маълумки, Ўзбекистон халқи бошқа Осиё мамлакатлар аҳолиси каби гуруҳни кўп истеъмол қилувчилар қаторидан ўрин олган. Лекин, мамлакат шароитида Global org. стандартлари асосида, органик шולי етиштиришнинг дала шароити асослари ишлаб чиқилмаган, ҳосилдорлик ва уни сифат кўрсаткичлари бўйича маълумотлар аниқланмаган. Бу борада Шолчилик илмий-тадқиқот институтининг кўп йиллик шולי “Монокультура” тажрибаси асосида стационар тажрибалар олиб борилмаган.

Докторант М.Г.Юсупов ўзининг “Органик қишлоқ хўжалигини ривожлантириш омиллари ва тенденциялари” номли мақолада, мамлакатимиздаги органик қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда имкониятлар юқори бўлсада қуйидаги муҳим камчиликни, жумладан, органик қишлоқ хўжалигини амалиётга жорий этиш талаб даражасида эмаслигини қайд этиб ўтган. Яъни, органик қишлоқ хўжалиги тадқиқотлари институти (FiBL) томонидан 2021 йилда эълон қилинган “Органик қишлоқ хўжалиги дунёси-The World of organic Agriculture, Statistics” статистик тўпламида келтирилган маълумотларга асослаган. Чунки, 2019 йилги расмий маълумотларга кўра Ўзбекистонда органик қишлоқ хўжалиги жорий этилган ер майдони 932 гектарни, органик ер майдони салмоғи 0,004 фоизни ташкил этган ёки жаҳон кўрсаткичидан 375 марта паст, жаҳон органик қишлоқ хўжалиги ер майдонидаги улуши эса 0,001 фоизга тенг бўлган.

Бизнинг фикримизча, бундай ҳолатда қолиш органик маҳсулотлар етиштириш бўйича назарий-илмий, яъни фундаментал тадқиқотларга етарлик эътибор берилмаганлиги деб баҳолаш мумкин. Чунки, фундаментал тадқиқотлар узоқ йиллар талаб этади. Амалий тадқиқотлар натижасида 3-4 йилда жорий этишга чиқиш мумкин. Сўнгги йилларда негадир

лойихалар асосан 1-2 йиллик бўлиши ҳамда натижа албатта жорий этиш асосий мезон бўлиб қолмоқда. Лекин хорижий тадқиқотлар маълумотларига кўра, органик деҳқончилик умумий деҳқончиликнинг ажралмас бир қисми бўлиб, анъанавий маҳсулот етиштиришга нисбатан талаб, тартиб-қоидалар ҳамда стандартлар мураккаб ва кўп вақт ишчи кучи, маблағ талаб этади. Чунки, органик маҳсулот етиштириш мақбул экологик ва атроф-муҳит муҳофазаси ҳамда ҳаво, тупроқ, сув, иқлим уйғунлашган шароитларда олиб борилиши ва бошқарилиши талаб этилади.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда “Органик шולי етиштиришда экологик ҳавфсиз чора-тадбирларни ишлаб чиқиш” бўйича тажриба қўйишга қарор қилинди. Чунки, бундай тажрибалар бўйича илмий маълумотларни учратмадик. Демак, бундай тадқиқотлар республика шароитида илк бор олиб борилмоқда.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқотлар олиб бориш, фенологик кузатув, ҳисоб-китоблар таҳлиллари “Методика проведения полевых опытов с хлопчатником в условиях орошения”, “Методика агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах”, тажриба натижаларига математик ишлов бериш Microsoft Excel дастури ёрдамида Б.А.Доспехов усулида ҳамда бошқа тадқиқотлар учун қабул қилинган услублар асосида амалга оширилган.

Таҳлил ва натижалар. Органик шולי етиштиришдаги асосий мақсад, вазибалар ва режа сифатида белгилаб олиниб, улар 1-расмда баён этилган.

Маълумки, мамлакатимизнинг асосий деҳқончилик юритиладиган ерларининг унумдорлиги табиатан паст даражада, асосан гумус миқдори 0,6-0,8% атрофидаги кўрсаткичларни ташкил этади. Сифатли органик шולי етиштириш учун эса гумус миқдори 1,0-1,2 фоиздан юқори бўлиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Чунки, органик шולי етиштиришда минерал ва бошқа кимёвий (NPK) ўғитлар умуман қўлланилмайди. Шунингдек, ўстирувчи моддалар, стимуляторлар, синтетик моддаларни қўллаш тақиқланади.

Шунинг учун халқаро талабларга жавоб берадиган органик стационар дала фони тайёрлаш учун Шолчилик илмий-тадқиқот институтидаги 50 йиллик ноёб объект, шולי монокультураси фонидан 0,20 га ер майдони ажратилиб, экологик тоза органик деҳқончилик юритиш тизимига ўтказилди. Яъни, шолчининг ярим йили арпа, буғдой, тритикале аралашмасида органик яшил массаси етиштирилади. Шולי кўчатларини шу далага 10-15 кун экиш олдидан, гуллаш-мум пишиш фазасида сидератни КИР-1,5 ёрдамида майдалаб, далага сочиб, 30-35см чуқурликда ер хайдалиб, сўнгра сув бостирилди.

Органик шולי етиштириш мақсади. Маҳаллий шолчиликда халқаро талаблар (Global org.) стандартларига тўлиқ жавоб берадиган экологик тоза, органик шולי етиштирадиган дала тажриба майдони тайёрлашнинг назарий-амалий асосларини ишлаб чиқиш;

1-расм. Тадқиқотнинг вазифалари

Сидерат ўсимлигининг ўртача 1 м² даги сони 435,6 дона, бўйи 65,0 см. ни, бир гектарда етиштирилган органик масса ўртача 21,4 тоннани ташкил этди. Ушбу органик масса КИР-1,5 механизми ёрдамида майдалаб, тажриба майдонига бир текис тақсимланиб, ер 30-35 см чуқурликда ҳайдалди. Ер текисланиб сўнгра сув бостирилди.

Дала сифатли текислангач, шоли кўчаткичлари экилганда яхши ривожланиши ҳамда монокультура даласи тупроғи унумдорлигини ошириш учун чириган, эланган, мол гўнги 40 т/га ҳисобида ер юзасига текис қилиб сочиб чиқилди. Сўнгра, тупроққа яхши аралашини учун борона-мола тортилди ёки қўлда хаскашлаб чиқилди. Сўнгра сув бостирилиб, шоли кўчати экишга тайёр ҳолатга келтирилди.

1-жадвал маълумотларини таъкидлашча, тайёрланган органик фондаги ўртача шоли ҳосилдорлиги 71,0 центнерни ташкил этди. Демак, органик деҳқончилик тизимига асосан тайёрланган фон тупроқ унумдорлиги бўйича талабга жавоб бериши ўз исботини топди. Ушбу усулни маҳаллий шароитларга қўллаш имкониятлари мавжуд эканлиги аниқланди десак муболаға бўлмайди.

Дастлабки иқтисодий самарадорлик, органик шоли етиштириш бўйича соф даромад 71223=74087 минг сўм/га. ни, рентабеллик даражаси 85,9-96,1 фоизни ташкил этганлиги илмий-амалий жиҳатидан аниқланди. Мазкур тажриба давом этмоқда ва келажакда кўплаб илмий-амалий саволларга жавоб бўлиши кутилмоқда.

1-жадвал

Турли органик фондаги “Искандар” шоли навининг ҳосилдорлик кўрсаткичлари

Фон	Вариант	Кўчат экиш усули	Қайтариқлар				Ўртача ҳосилдорлик, ц/га
			I	II	III	IV	
Курук сидерат масса	I	Механизмда	69,8	71,3	70,0	70,8	70,5
	II	Қўлда	68,8	70,0	69,0	69,2	69,3
Яшил сидерат масса	III	Механизмда	72,1	72,0	69,9	73,4	71,9
	IV	Қўлда	72,0	73,7	73,3	71,6	72,7

НСР₀₅ = 1,52

Сх = 2,13

Дастлабки хулосалар

1. Халқаро ҳамда методологик асосларга кўра, органик шоли етиштириш стационар ер майдони 3 -4 йил давомида тадқиқ қилиниши ҳамда органик деҳқончилик тизимига ҳеч қандай NPK минерал ўғитлари ҳамда бошқа кимёвий воситалар қўлланилмай, соф органик мол гўнги ва сидерат экинлари яшил, қуруқ массасини ўғит сифатида қўллаш йўлга қўйилди.

2. Асосий органик озиқа яшил масса парчаланиб ўсимлик истеъмолига яроқли бўлгунига қадар, янгилик сифатида шolini экиш олдидан чириган, эланган бир гектар ер ҳисобидан 40 т/га мол гўнги қўлланиб, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, яъни органик деҳқончиликнинг усули киритилди.

3. Органик ўғит сифатида фойдаланиш учун сидерат экини кузги арпа ва тритикаледан бир гектар ҳисобига 21,4 тонна, ундан кейин шоли етиштириб 21,0 тонна, жами 42,4 тонна органик яшил масса етиштирилиб, тажриба даласида қолдирилди.

4. Органик шоли етиштириш бўйича ўртача ҳосилдорлик 70 ц/гани ташкил этиб, соф даромад 71223-74087 сўм/га. ни, рентабеллик даражаси эса 85,9-96,1 фоизни ташкил этганлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 18 майдаги ПФ-5995 - сон фармони билан “Органик озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантириш концепцияси”.

2. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 25 апрелдаги “Органик маҳсулотлар тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси 766-сон Қонуни.

3. Қурони Карим, Тошкент “Чўлпон”.

4. Эйхлер В. Яды в нашей пище. Перевод с немецкого. Г. И. Лойдиной, 1998.

5. Михненко Т. Н. Социально-экономическая эффективность потребления и производство экологических чистых продуктов и роль предпринимательство в их производство. Автореф: диссертации к.э.н. Ростов на – Дону. 2023 с.25.

6. Телляев Р. Ш., Мансуров А. Органик маҳсулотларимиз бозорда нега мукамал эмас? “Фермер” ижтимоий-иқтисодий журнал. Т., 2017, 58-59б.

7. Телляев Р. Ш. ва бошқалар. Органик қишлоқ хўжалиги, органик деҳқончилик нима? Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Т., 2019.

8. Юсупов М. С. Органик қишлоқ хўжалигини ривожлантириш омиллари ва тенденциялари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” электрон журнали. Т., 4/2022 июл-август (№00060), 56-58б.